

MUSIQA MADANIYATI DARSLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA O'QITUVCHINING PEDAGOGIK MAHORATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7109366>

Xalilov Faxriddin Nuriddinovich

Pedagogika fanlari doktori, professor

Xidirova Dilrabo Ibrohimovna

J.D.P.U. "Musiqqa ta'limi va san'at" mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada umumiy o'rta ta'limda musiqa madaniyati darslarini tashkil etish, unda o'qituvchi kasbiy mahorati ahamiyati haqida so'z boradi. Bugungi kun musiqa o'qituvchilari faoliyati samaradorligini, pedagogik faoliyatini yo'lga qo'yishda avvalo, unda pedagogik mahorat, har bir pedagogik jarayonda zarur bo'lgan kompetensiya turlariga egalik faoliyatdagi ahamiyati yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: musiqa madaniyati, axloqiy tarbiya, estetika, faoliyat, pedagogika, pedagogik mahorat, kompetensiya, komponent, mutaxassis.

Ta'lim sohasi rivojida pedagogik kadrlarni bilimli, zamon talablariga mos tarzda tayyorlash muhim ahamiyatga ega. Yangi O'zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishda o'z yo'lini tanlashida kadrlar tayyorlash masalasini ham dolzarb vazifa sifatida belgiladi. Bu vazifani amalga oshirishda uzluksiz ta'limning muhim bosqichi bo'lgan Oliy ta'lim muassasalari alohida ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida Oliy ta'lim muassasalari rivoji, pedagogik kadrlar tayyorlashga e'tibor qaratilgan. "Oliy ta'lim bakalavriat ta'lim yo'nalishlari va magistratura mutaxassisliklari bo'yicha yuqori malakali kadrlar tayyorlanishini ta'minlaydi...Bakalavriat oliy ta'lim yo'nalishlaridan biri bo'yicha chuqurlashtirilgan bilim, malaka va ko'nikmalar beradigan, o'qish davomiyligi kamida uch yil bo'lgan tayanch oliy ta'limdir."¹

Oliy dargohlarda pedagogik faoliyatga tayyorlanayotgan bo'lajak o'qituvchilar bilim va salohiyati umumiy o'rta ta'lim sifatini belgilab beradigan eng zarur omillardan. Musiqa ta'limi maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'limdagi bola ma'naviyati, madaniyati, estetik didi, dunyoqarashini shakllantirishdagi muhim fan bo'lib, pedagoglarga alohida mas'uliyat yuklaydi. Umumiy o'rta ta'limda o'rgatilayotgan har bir fanning maqsad va vazifalari belgilab qo'yilgan. Musiqa madaniyati fanining ham o'z maqsad, vazifalari bo'lib, umumta'lim maktablarida musiqa madaniyati fanini o'qitishdan ko'zlangan

¹ O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risidagi Qonuni, 23.09.2020 yildagi O'RQ-637-son. 11-modda.

asosiy maqsad o'quvchilarning ma'naviy, badiiy va axloqiy madaniyatini, milliy g'urur hamda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish, tafakkurini kengaytirish, bolalardagi ijodiy mahorat, nafasat va badiiy didni o'stirish hamda tashabbuskorlikni tarbiyalashdan iboratdir.

“Musika madaniyatini o'quvchilar ongida shakllantirish asnosida fan o'z oldiga bir necha vazifalarni qo'yadi:

- O'quvchilarga berilayotgan musiqiy ta'lim-tarbiyani hayotga bog'lab olib borish;

- O'quvchilarda musika san'atiga mehr, qiziqishni o'stirish;

- O'quvchilarda musiqiy-badiiy didni va musika faoliyatlariga ehtiyojini rivojlantirish;

- Musika haqida bilim, malakalar doirasini tarkib toptirish;

- Iqtidorli o'quvchilarning musiqiy rivojlanishi uchun sharoit yaratib berish;

- Musiqiy faoliyatlar jarayonida badiiy-ijodkorlik his-tuyg'ularini rivojlantirish;

- Musiqiy asarlarning badiiy-g'oyaviy mazmuni vositasida o'quvchilarda axloqiy-estetik qarashlarni tarbiyalash”².

Demak, musika ta'limining oliy maqsadi: “musiqani idrok eta oladigan, yetuk, barkamol, madaniyatli, nafaqat o'z milliy an'analarini, balki boshqa millatlar madaniyatidan boxabar va bu an'ana, madaniyatlarini xurmat qiladigan qilib voyaga yetkazishdan iboratdir”³ Zero o'qituvchi “pedagoglik kasbiga doir bilimlarni, ya'ni psixologik, pedagogik malaka va mahoratni, ilmiy-nazariy va amaliy bilimlarni puxta egallagan bo'lishi”⁴ zarur. O'qituvchining kasbiy va pedagogik mahorati deganda ustuvor ijtimoiy-siyosiy, umumilliy, maxsus, psixologik-pedagogik va kasbiy-metodik bilim va ko'nikmalar tizimi asosida olingan kasbiy faoliyatini amalga oshirish qobiliyati tushuniladi.

Pedagogik mahorat tushunchasiga esa hozirgi zamon psixologiya va pedagogikasida turlicha ta'rif beriladi. “Pedagogik mahoratga ega mutaxassis bu – o'z kasbining mohir ustasi bo'lgan, yuksak darajada madaniyatli, o'z fanini chuqur biladigan, yondosh fanlar sohalarini yaxshi tahlil eta oladigan, tarbiyalash va o'qitish uslubiyatini mukammal egallagan mutaxassis”⁵dir. Pedagogik mahorat tushunchasi quyidagicha izohlanadi:

- Madaniyatning yuqori darajasi, bilimdonlikning yuqori ko'rsatkichi;

- O'z faniga doir mukammal bilimlar sohibi;

² Ho'jayeva M. Umumta'lim maktablarida musika o'qitish metodikasi. O'z.D.K.tahrir-nashriyot bo'limi. Toshkent., 2008-yil. 10-11-bet.

³ Yusupova N. Musika savodi, metodikasi va ritmika. Musika nashriyoti. Toshkent., 2010-yil, 4-bet.

⁴ Mavlonova R, Abdurahimova R. Pedagogik mahorat. Fan va texnologiya nashriyoti. T., 2009-yil. 11-bet

⁵ Xoliqov A “Pedagogik mahorat”. Iqtisod-moliya nashriyoti, Toshkent., 2011-yil, 11-bet.

- Pedagogika va psixologiya oid bilimlarni ham puxta o'zlashtirib, o'z kasbiy faoliyatida ularni ishlata oladigan shaxs;

- O'quv va tarbiyaviy ishlar uslubiyatini mukammal biladigan pedagog.

Musiqqa o'qituvchisining pedagogik mahorati bir –biri bilan bog'liqlikda bo'lgan bir nechta tarkibiy qismlardan iborat:

a) Pedagogik faoliyatning eng muhim tarkibiy qismi - o'qituvchining ijtimoiy rivojlanishning ehtiyojlari, jamiyat tomonidan shaxsga qo'yiladigan asosiy talablarni bilishidir. Dunyoqarash jihati bo'lajak musiqqa o'qituvchisi faoliyatida, ijodiy izlanishlarida ijtimoiy yo'nalishlarni belgilaydi. Bolalar musiqqa o'qituvchisining haqiqiy dunyoqarashi, uning u yoki bu voqelik hodisasiga shaxsiy munosabatini yaxshi his qilishadi va qaysidir tomondan o'zlariga singdirishga harakat qilishadi.

b) Pedagogika, psixologiya va fiziologiyada to'plangan kasbiy pedagogik bilimlar. O'qituvchi doimo o'zgarib turadigan pedagogik vaziyat bilan shug'ullanadi. O'quvchilarning darsdan-darsga musiqadagi bilimi, tajribasi boyitiladi, shu bilan birga ularning aqliy, axloqiy rivojlanishi bir-biridan farqlanadi. Bularning pedagogik usullarning o'zgarishini, muayyan vaziyatda eng samarali bo'ladiganlarini izlash va qo'llashni talab qiladi.

c) Pedagogik faoliyatning keyingi tarkibiy qismi - bu yuksak axloq, uning yetkazib beruvchisining estetik madaniyati. Sababi musiqqa "insonni estetik tarbiyalashda, uning estetik didini o'stirishda tengsiz ahamiyat kasb etadi"⁶ Bolalarga eng samarali ta'sir ko'rsatish sahna madaniyati-yu imo-ishoralar, mimikalar orqali amalga oshadi. A.S. Makarenkoning fikricha, "... mimikaga ega bo'lmagan, yuziga kerakli ifodani bera olmaydigan yoki kayfiyatini ushlab tutolmaydigan yaxshi o'qituvchi bo'lishi mumkin emas"⁷

d) Keyingi komponent tadqiqotdir. Zamonaviy maktabda global o'zgarishlar jarayonlari sodir bo'lib, bo'lajak o'qituvchidan o'z faoliyatini yangi pedagogik bosqichga yo'naltirishni talab qiladi. Bo'lajak musiqqa o'qituvchisining tadqiqot komponentini o'zlashtirishi pedagogik hodisalarga ijodiy yondashish, ilmiy-pedagogik tadqiqot usullarini o'zlashtirish, boshqa o'qituvchilar tajribasi va o'z tajribasini tahlil qilish asosidagi o'zaro bog'liq harakatlarning izchil tizimidir.

Bugungi jadal rivojlanayotgan davrda ta'limni yanada takomillashtirishni dars jarayonida innovasiyalarning turli shakllaridan tadbiiq etmasdan turib amalga oshirishning imkoni yo'q. Bu esa ta'lim va tarbiyani o'rganuvchi pedagogika sohasiga "kompetensiya", "kompetentlik", "kasbiy kompetensiya" kabi tushunchalar kirib kelishiga asos bo'layotgani ma'lum. Hozirgi zamonda har

⁶ Umarov E., Karimov M., Mirsaidova M., Oyxo'jayeva G. Estetika asoslari. Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2009-yil. 123-bet.

⁷ Макаренко А.С. Педагогические сочинения: В 8 т. М.: Прогресс, 1983–1986. 172-bet.

bir mutaxassisning o'z sohasida ustuvor o'rin egallashida, har tomonlama kasbiy raqobatga bardoshli bo'lishida pedagogdan pedagogik mahorat asosi bo'lmish - kasbiy kompetentlikka egalik va uni izchil ravishda oshirib borishni talab etmoqda.

“Kompetentlik “noan’anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o’zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o’zaro munosabatlarda yangi yo’l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to’la ma’lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik” ni anglatadi.

“Kasbiy kompetentlik - mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo'llay olinishidir”⁸. Inson o'z sohasida professional tarzda bo'lishi mumkin, lekin masalalarni hal etishda kasbiy kompetensiyaga ega bo'lish qiyin masala.

Bir qancha ilmiy izlanishlarda tadqiqotchilar pedagogik va psixologik nuqtai nazardan “kasbiy kompetensiya” tushunchalariga to'xtalib o'tgan. Jumladan, o'z tadqiqotlarida A.K.Markova pedagogning kasbiy kompetentligi 4 ta tarkibiy asoslardan iborat deb aytib o'tadi:

- “Ijtimoiy kompetentlik;
- Shaxsiy kompetentlik;
- Individual kompetentlik;
- Maxsus kompetentlik”⁹

Bo'lajak pedagoglar yuqorida sanab o'tilgan kompetensiyalarga ega bo'lishi uning faoliyatida yuqori malakali pedagog bo'lib shakllanishida ahamiyatli jihatlardandir. Bu kompetensiyalarning har birini aynan bo'lajak musiqa o'qituvchilar uchun bog'liqlik tomonidan ko'rib o'tish ularda kasbiy kompetensiyasini oshirish ahamiyatini anglashga yordam beradi.

Ijtimoiy kompetentlik - ijtimoiy munosabatlarda faollik ko'rsatish, turli malakalarga egaligi, muloqotga kirisha olishi, kasbining etika qoidalarini bilishi, raqobatbardoshlik, o'z mutaxassisligiga ijtimoiy qiziqishni uyg'ota bilish, jamoada o'zining shaxsiy kasbiy sifatlari bilan ajralib turishni anglatadi. Musiqa o'qituvchilari boshqa pedagogik sohalar singari dars jarayonida sinf muhitini yarata olishi, o'quvchilar bilan bevosita muloqotni yo'lga qo'yishi dars mazmuni, samaradorligini belgilashi ma'lum.

⁸ Utanov U.Q., Qosimova O.X. “Xalq ta’limi xodimlarini kasbiy kompetentligini rivojlantirish” //” Pedagogik innovatsiyalar va yuqori samaradorlikka yetaklovchi ta’limiy g’oyalar” respublika ilmiy-amaliy onlayn konferensiyasi to’plami. Termiz., 2020-yil. 722-bet.

⁹ Маркова А.К. Психология профессионализма. М.,1996. 37-bet.

Shaxsiy kompetensiya – kasbiy jihatdan o‘shishga erishish, malaka darajasini oshirib borish, kasbiy faoliyat davomida o‘z ichki imkoniyatlarini namoyon qilish, universiallik, ijodiy yo‘nalganlikdir.

Individual kompetentlik – o‘z-o‘zini boshqarish, kasbiy rivojlanish, o‘zini professional tarzda qabul qila olish, tashkilotchilik, turli tajribalar orqali o‘zini rivojlantirish, professional o‘shishda o‘z shaxsiy yo‘lini belgilash va yangiliklar yaratish. Har bir mavzu o‘ziga xosligi, mazmuni bilan farqlidir, bu esa pedagogning darslarga alohida yondashuvini talab etadi.

Maxsus kompetensiya – o‘z kasbining mohiyatini anglab yetish, yuqori natijalarga erishish, kasbiy-pedagogik faoliyatini tashkil etishga tayyorlanish, vazifalarni oqilona hal qilish, faoliyatdagi natijalarni real baholash bo‘lib, maxsus kompetensiya o‘z ichiga yana bir qancha kompetensiya sifatlarini qamrab oladi: psixologik, metodik, information, kreativ, innovasion, kommunikativ kompetentlik.

O‘quvchilarda bo‘lishi zarur bo‘lgan kompetensiyalar o‘qituvchi yordamida shakllanishi va oshirib borilishini inobatga olsak, pedagogda tayanch va fanga oid kompetensiyalar albatta rivojlantirilgan bo‘lishi shart. “O‘zbekiston Respublikasida ta‘limning uzluksizligi, uzviyligi, o‘quvchi shaxsi va qiziqishlari ustuvorligidan kelib chiqib, ularning yosh xususiyatlariga mos ravishda quyidagi tayanch kompetensiyalar shakllantiriladi.

Kommunikativ kompetensiya – ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o‘zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi – mediamanbalardan zarur ma‘lumotlarni izlab topa olishni, saralashni, qayta ishlashni, saqlashni, ulardan samarali foydalana olishni, ularning xavfsizligini ta‘minlashni, media madaniyatga ega bo‘lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi – doimiy ravishda o‘z-o‘zini jismoniy, ma‘naviy, ruhiy, intellektual va kreativ rivojlantirish, kamolotga intilish, hayot davomida mustaqil o‘qib-o‘rganish, kognitivlik ko‘nikmalarini va hayotiy tajribani mustaqil ravishda muntazam oshirib borish, o‘z xatti-harakatini muqobil baholash va mustaqil qaror qabul qila olish ko‘nikmalarini egallashni nazarda tutadi.

Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi – jamiyatda bo‘layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va ularda faol ishtirok etish, o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish, unga rioya qilish, mehnat va fuqarolik munosabatlarida muomala va huquqiy madaniyatga ega bo‘lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

Milliy va umummadaniy kompetensiya – vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e'tiqodli bo'lish, badiiy va san'at asarlarini tushunish, orasta kiyinish, madaniy qoidalarga va sog'lom turmush tarziga amal qilish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish kompetensiyasi – aniq hisob-kitoblarga asoslangan holda shaxsiy, oilaviy, kasbiy va iqtisodiy rejalarni tuza olish, kundalik faoliyatda turli diagramma, chizma va modellarni o'qiy olish, inson mehnatini yengillashtiradigan, mehnat unumdorligini oshiradigan, qulay shart-sharoitga olib keladigan fan va texnika yangiliklaridan foydalana olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Mazkur kompetensiyalar umumta'lim fanlari orqali o'quvchilarda shakllantiriladi"¹⁰

Bunday sifatlarga ega pedagog bo'lish hozirgi zamon musiqa madaniyati fani o'qituvchilari oldiga ham bir qator dolzarb masalalarni qo'yishi tabiiy. Ko'p qirrali yetuk mutaxassis sifatida shakllanish uchun esa o'z ustida tinimsiz ishlash, pedagogik mahoratni rivojlantirib borish musiqa o'qituvchilarining asosiy vazifalaridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risidagi Qonuni, 23.09.2020 yildagi O'RQ-637-son
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 06.04.2017 yildagi 187-sonli "umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida" gi qarori.
3. Ho'jayeva M. Umumta'lim maktablarida musiqa o'qitish metodikasi. O'z.D.K.tahrir-nashriyot bo'limi. Toshkent., 2008-yil
4. Макаренко А.С. Педагогические сочинения: В 8 т. М.: Прогресс, 1983–1986.
5. Маркова А.К. Психология профессионализма. М.,1996
6. Mavlonova R, Abdurahimova R. Pedagogik mahorat. Fan va texnologiya nashriyoti. T., 2009-yil.
7. Umarov E., Karimov M., Mirsaidova M., Oyxo'jayeva G. Estetika asoslari. Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2009-yil.
8. Utanov U.Q., Qosimova O.X. "Xalq ta'limi xodimlarini kasbiy kompetentligini rivojlantirish" //" Pedagogik innovatsiyalar va yuqori

¹⁰ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 06.04.2017 yildagi 187-sonli "umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida" gi qarori. 1-bob. 4 §.

samaradorlikka yetaklovchi ta'limiy g'oyalar" respublika ilmiy-amaliy onlayn konferensiyasi to'plami. Termiz., 2020-yil.

9. Xoliqov A "Pedagogik mahorat". Iqtisod-moliya nashriyoti, Toshkent., 2011-yil

10. Yusupova N. Musiqa savodi, metodikasi va ritmika. Musiqa nashriyoti. Toshkent., 2010-yil